

Вахобов Кайум

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация: Знаток узбекской классической литературы и поэзии, замечательный переводчик шедевров мировой классики М.Шейхзаде своей пламенной поэзией, остросюжетными драмами, а также многочисленными статьями оставил неизгладимый след в истории в узбекской литературы XX века.

Ключевые слова: драматургия, художественная проза, укрепления чувств дружбы, гражданская лирика, мастера художественного слова.

Annotatsiya: O‘zbek klassik adabiyoti va sheriya-ting ajoyib bilimdoni, jahon va rus adabiyoti namunalarining mohir tarjimoni M.Shayhzoda o‘zining otashin sheriya-ti, o‘tkir syujetli dramalari va ko‘plab yozgan maqolalari bilan XX asr o‘zbek adabiyoti tarixida o‘chmas iz qoldirishga muvaffaq bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: dramaturgiya, badiiy nashr, xalqlar o‘rtasidagi do‘stlikni mustahkamlash, fuqarolik lirikasi, badiiy so‘z ustalari.

Abstract: A connoisseur of Uzbek classical literature and poetry, a wonderful translator masterpieces of world classics M. Sheikhzadeh, with his fiery poetry, action-packed dramas, as well as numerous articles, left an indelible mark on the history of Uzbek literature of the 20th century.

Keywords: drama, fiction, strengthening the feelings of friendship, civil lyrics, masters of the artistic word.

20-30 годы XX-столетия в истории узбекской литературы явились периодом активного освоения опыта мировой и русской литературы. Появляются новые жанры и формы, драматургия, новые формы художественной прозы. Это был период знакомства узбекских читателей с

шедеврами мировой классики. Появилась школа литературного перевода под руководством поэта Чулпана, который одним из первых приступил к переводу произведений классиков мировой литературы. Именно Чулпан писал о том, что, невзирая на все трудности, хотел познакомить свой народ с золотым мостом, связывающим Восток и Запад. Среди поэтов-переводчиков, которые учились в этой школе М.Шейхзаде занимал одно из почетных мест. Максуду Шейхзаде в аспирантуре было предложено вести исследовательскую работу по творчеству Чулпана под руководством известного литературоведа Отажона Хашима. Неоднократные встречи с Чулпаном, беседы и споры о литературе давали Шейхзаде вдохновение, приближали его к могучим мировым талантам, а также к новаторству в узбекской литературе того периода. Только в 1938-1941 гг. им были написаны статьи о творчестве Вильяма Шекспира, Низами, Захириддина Бабура, Мукими, А. Н.Радищева, М.Ю.Лермонтова, Н.Г. Чернышевского, А.П.Чехова, А.М.Горького, М.Ф Ахундова, Анри Барбюса и др. Шейхзаде считал художественный перевод явлением, сближающим разные культуры и литературы, а также могучим средством укрепления чувств дружбы и братства между народами. Переводя произведения таких классиков, как В.Шекспир и Гёте, Низами, Дехлави, Марк Твен и В. Гюго, Джонатан Свифт и Л.Н.Толстой, Байрон и А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов он никогда не забывал о творчестве Навои. Переводы сыграли важную роль в расширении кругозора, интереса и знаний поэта в обогащении его творчества художественным опытом представителей мировой классики. Литературоведы считают, что интенсификация связей и взаимодействий между народами- свидетельство близости их культурного уровня. Поистине «Культура каждого народа, общаясь с национальными культурами, воспринимая и преобразуя их опыт, сопрягая этот опыт с собственными национальными традициями, получает новую энергию для движения. [Ламидзе 1972:1] Продуктом этого взаимодействия является влияние - которое «не есть случайный механический толчок извне... не результат случайного

знакомства с новой книгой или увлечения литературной модой... чтобы влияние стало возможным, должна существовать потребность в таком идеологическом импорте... всякое влияние связано с трансформацией заимствующего образа, под которым мы понимаем его творческую переработку и приспособления к общественным условиям, явившимся предпосылкой взаимодействия».[В.М.Жирмунский 1972:2]

Трансформация или переосмысление традиционных образов, прослеживаются и в раннем творчестве Шейхзаде: так в стихотворении «Ты, ветер бродячий, старый как мир» образ ветра обретает новое значение. Если у поэтов ветер доносил весточку любимой или от любимого, у Шейхзаде – это связной, который доносит до народов, страдающих от колониального гнёта весть о новой жизни, начавшейся в его стране. Литературоведы отмечают, что отличительной чертой Шейхзаде 30-годов является углубление гражданско-патриотических идей. В стихотворении «Ватан» (Родина), «Кремль соати» (Кремлевские куранты) большие исторические события даются в развитии, с осмыслением их значения для будущего страны. О пафосе созидания, характерного лирике Шейхзаде писатель Шараф Рашидов писал; «В творчестве поэта Шейхзаде характерное место занимает целенаправленная политическая лирика, наполненная пафосом гражданской поэзии. В годы второй мировой войны политическая острота становится еще более напряженной». [Ш.Рашидов 1946: 3]

Отличительной чертой гражданской лирики становится стихотворный портрет: «Бахши» (Певец), «Камтарлик» (Скромность), «Мени ака дейдилар» (Братом меня называют) и тд. Целая плеяда впечатляющих исторических личностей раскрывают идейно-нравственную силу личности, силу человека. В этом воспевании поэт видит свое призвание и счастье, свое место в «рабочем строю».

Времени река неудержимая,-

Лет немало легло на плечи мне

Не о славе – пусть промчится мимо!-

Думаю о доле человеческой

Отношение к людям в жизни всегда было у поэта живим и непосредственным. Его интересует не только жизнь Узбекистана, но и крестьян Суматры и голодных в Индии им поднимается развивается тема братства и солидарности. А долг настоящего поэта, по мнению Шейхзаде, быть рупором народа, его душой и его ушами.

Большие события

рождаются где-то...

Прислушайся к миру

сердце поэта

Звуки приходят

Рева и свистя,

сливаясь в гармонию

постепенно

Как будто из малых кусков бытия

вырастает картина вселенной

Ты поэт ?

Так на что же даны тебе уши?

Ты поэт? Так будь добр,

Будь добр их слушать.

Чтоб не стал ты

Подобно иссохшей речушке

нелепым,

Чтобы сердце твое не оглохло

Подобно могильному склепу

Чтобы не стал ты безводной

пустыней,

Тернистой бесплодную сушью

Слушай!

Слушай!

Воду и землю

Весну и зиму

Слушай шепот любви,

Грохотание пушек

Слушай! [Шейхзаде1961:4]

Стихотворение Шейхзаде - это разговор с современником, который является для него самым ценным собеседником, его единомышленником. Это стихотворение поэта невольно напоминает стихотворение русского поэта Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин»

А ты, поэт!

избранник неба,

Пускай ты верен назначенью

Но легче ль родине твоей

глашатай истин вековых
не верь, что неимуший
не стоит вещей струн твоих.

Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей

А в стихотворении Русскому писателю он призывает:

Служи не славе, не искусству,
Для блага ближнего живи.

Свой гений подчиняя чувству

Всеобнимающей любви. [Некрасов1947:5]

Творческое наследие Н.А. Некрасова, которое распространялось еще в конце XIX века в Туркестане, заинтересовало большое количество узбекских поэтов, переводивших его произведения на родной язык. В их числе был и Максуд Шейхзаде, который одним из первых перевел отрывок из поэмы «Русские женщины», а в статье, напечатанной на страницах журнала «Шарк юлдузи» 1946 в году, перечисляет такие особенности поэзии Некрасова как глубокая идейность, народность, гражданственность, политическая заостренность, близость к народу. В том же году в русском Академическом театре им. Горького на вечере, посвященном 125 летию со дня рождения Некрасова, он выступил с содержательным докладом «Великий русский поэт демократ». Шейхзаде считает себя бойцом трудовой страны, поэтому он отвечает за все:

Неустанный боец я в стране трудовой

Я за все отвечаю- своей головой,

Отвечаю – упорным, умелым трудом,

Отвечаю задорным и смелым стихом

Формы стихов Шейхзаде, написанные в эти годы, разнообразны. Он использовал поэтические формы рубай, баллады, поэмы и лирических стихов.

В своеобразном голосе Шейхзаде слились воедино пламенная лозунговость и публицистичность, гражданский пафос и философичность. Осознание долга перед родиной, взрастившего его поэтом, выразилась в желании Шейхзаде

обессмертить образы и деяния великих и известных всему миру сыновей своей второй матери, которая приняла его после изгнания из своей страны в свои объятия в образах Тамарахонум и Халимы Насыровой.

Это образы храброго и бессмертного Джалолиддина Мангуберды, который боролся против монголов за освобождение своей родины, великого астронома всех времен и народов, внука Эмира Тимура М. Улугбека, обладателя энциклопедических знаний Абу Райхана Беруни и великого Алишера Навои. Этими одноимёнными пьесами, которые до сих пор не сходят со сцен театров он внес достойный вклад развитие узбекской драматургии.

В самые последние дни своей жизни, по воспоминаниям очевидцев, Шейзаде работал над большой и значительной статьей об Алишере Навои. Статья была подготовлена по заказу издательства Г.Гуляма в канун празднования 525-летнего юбилея великого узбекского поэта. В статье «Ғазал мулкининг султони» (Султан царства газелей) Шейхзаде научно и обосновано сумел доказать величие, отличие мастерства Навои в области создания жанра газелей от других поэтов Центральной Средней Азии и Ирана. Как известно, жанр газелей в течение 10 веков был одним из главенствующих образцов поэзии народов Востока. В этой статье М.Шейхзаде, хорошо осведомленный в истории поэтического творчества народов Востока пишет:

“Узбекский народ не оказался в стороне от лирической симфонии народов, создавал в этом направлении немеркнущие струны поэзии, в центре которых стоит неумирающий талант Навои”. [Шейхзаде1966:6] Шейхзаде, тщательно изучивший газели Навои, сумел дать в этом маленьком научно-популярном произведении художественную задачу газелей, её виды, пути создания лирических сюжетов и дал очень ценные сведения о теории газели и на практике подтвердил свои суждения яркими примерами. На основании этого произведения можно утверждать, что Шейхзаде сумел дать высокий поэтический анализ искусству сложения газели Навои, тем самым сумел занять своё почётное место в передних рядах науки Навоиведения.

Отмечая огромную заслугу мастеров художественного слова в выражении национальной гордости своего народа, в ознакомлении и сближении народов М. Шейхзаде утверждал, что... “маститые поэты, ставшие глазами, ушами разумом и совестью своего народа одновременно являются выразителями национальных идей и чувств, потому что настоящий демократизм одной нации принимает общечеловеческое значение” [И.Гофуров 1972:7]. Эти мысли, изложенные М.Шейхзаде, в статье “Язык поэта- душа народа” можно с уверенностью отнести и к творчеству самого М.Шайхзаде-поэта,публициста, драматурга,ученого, литературного критика, педагога.

Литература:

1. Ломидзе “ В семье единой” Лит.газ. 15.03. 1972г.
2. В.М.Жирмунский “Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур” 1972г. Стр. 59-60.
3. Ш.Рашидов “Бадий публицистика хакида “Шарк юлдузи” №12 1948г стр113
4. М.Шейхзаде “три улыбки”Т.,1961 стр10
5. Н.А.Некрасов “Избранные сочинения” Л.,1947 стр.47
6. М.Шейхзаде газета “Узбекистон овози” 1966,15декабрь
7. И.Гофуров “Узбекистон совет адабиёти тарихи” Т.,“Фан” 1972г.стр 126.